

Kształtowanie strategii publikacyjnych

Szanowni Państwo,

zwracam się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety, która jest pierwszą częścią projektu poświęconego praktykom publikacyjnym młodych badaczy i badaczek. Celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób rozpowszechniają wyniki badań osoby będące na początku kariery akademickiej, jakimi względami kierują się w podejmowaniu decyzji publikacyjnych, skąd czerpią wsparcie oraz co utrudnia im kształtowanie własnej strategii publikowania. Ankieta jest anonimowa - na żadnym etapie nie są zbierane dane osób udzielających odpowiedzi - składa się z pytań w większości o charakterze zamkniętym, a jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Ankieta skierowana jest do osób, które studiują lub niedawno ukończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: krystyna.warchal@us.edu.pl

* Wskazuje wymagane pytanie

1. Liczba prac naukowych mojego autorstwa (w tym prac przygotowanych współautorsko) * **opublikowanych lub przyjętych do druku** w recenzowanych czasopismach/tomach/monografiach to:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- 1-2
- 3-4
- 5 i więcej
- Nie mam takich prac, ale mam prace złożone do wydawcy i oczekujące na recenzję
- Inne: _____

2. Prace naukowe mojego autorstwa (w tym prace przygotowane współautorsko) *
opublikowane lub przyjęte do druku reprezentują następujące kategorie (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

- artykuł w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Śląski
- artykuł w innym polskim czasopiśmie
- artykuł w czasopiśmie wydawanym zagranicą
- rozdział w monografii zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
- rozdział w monografii zbiorowej wydanej przez inne polskie wydawnictwo
- rozdział w monografii zbiorowej wydanej przez zagraniczne/międzynarodowe wydawnictwo
- książka (monografia) wydana przez polskie wydawnictwo
- książka (monografia) wydana przez zagraniczne/międzynarodowe wydawnictwo
- artykuł recenzyjny (artykuł zawierający krytyczną analizę i ocenę innej publikacji naukowej) w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Śląski
- artykuł recenzyjny (artykuł zawierający krytyczną analizę i ocenę innej publikacji naukowej) w innym polskim czasopiśmie
- artykuł recenzyjny (artykuł zawierający krytyczną analizę i ocenę innej publikacji naukowej) w czasopiśmie wydawanym zagranicą
- żadna z moich prac nie została opublikowana lub przyjęta do druku
- Inne: _____

3. Prace naukowe mojego autorstwa (w tym prace przygotowane współautorsko) **złożone** *
do wydawcy w oczekiwaniu na recenzję reprezentują następujące kategorie (można
zaznaczyć kilka odpowiedzi):

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

- artykuł w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Śląski
- artykuł w innym polskim czasopiśmie
- artykuł w czasopiśmie wydawanym zagranicą
- rozdział w monografii zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
- rozdział w monografii zbiorowej wydanej przez inne polskie wydawnictwo
- rozdział w monografii zbiorowej wydanej przez zagraniczne/międzynarodowe wydawnictwo
- książka (monografia) wydana przez polskie wydawnictwo
- książka (monografia) wydana przez zagraniczne/międzynarodowe wydawnictwo
- artykuł recenzyjny (artykuł zawierający krytyczną analizę i ocenę innej publikacji naukowej)
w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Śląski
- artykuł recenzyjny (artykuł zawierający krytyczną analizę i ocenę innej publikacji naukowej)
w innym polskim czasopiśmie
- artykuł recenzyjny (artykuł zawierający krytyczną analizę i ocenę innej publikacji naukowej)
w czasopiśmie wydawanym zagranicą
- żadna z moich prac nie oczekuje teraz na recenzję
- Inne: _____

4. Wybierając miejsce i formę publikacji (np. artykuł lub rozdział, czasopismo krajowe lub zagraniczne itd.) brał_m pod uwagę następujące czynniki (pytanie dotyczy prac opublikowanych, przyjętych do druku i złożonych w oczekiwaniu na recenzję): *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

	zdecydowanie tak	raczej tak	nie mam zdania	raczej nie	zdecydowanie nie
wyraźnie sprecyzowany zakres tematyczny tomu lub czasopisma	<input type="radio"/>				
łatwość publikacji w tej formie (np. zaproszenie do tomu/numeru specjalnego czasopisma, stosunkowo łagodny proces recenzyjny itp.)	<input type="radio"/>				
fakt, że publikacja jest wynikiem konferencji	<input type="radio"/>				
fakt, że publikacja jest w otwartym dostępie	<input type="radio"/>				
rozpoznawalność/ prestż wydawnictwa lub czasopisma	<input type="radio"/>				
wymagania wydawnictwa w	<input type="radio"/>				

**zakresie
dodatkowej
dokumentacji
(zgody Komisji
Etyki, Komisji
Bioetycznej itp.)**

**oczekiwania
Szkoły
Doktorskiej (np.
wynikające z
regulaminu lub
Planu
badawczego)**

**inne elementy
polityki
naukowej**

**sugestie
promotorów**

**sugestie innych
nauczycieli
akademickich**

**doświadczenia
kolegów i
koleżanek ze
Szkoły
doktorskiej**

inne względy

5. Jeśli w poprzednim pytaniu wybrano "inne względy", proszę przedstawić krótko, jakie.

6. Prace naukowe mojego autorstwa (w tym prace przygotowane współautorsko) **opublikowane lub przyjęte do druku** ukazały/ukazą się w następujących językach (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

- polskim
- angielskim
- francuskim
- hiszpańskim
- niemieckim
- rosyjskim
- włoskim
- innym
- żadna z moich prac nie została opublikowana lub przyjęta do druku

7. Prace naukowe mojego autorstwa (w tym prace przygotowane współautorsko) **złożone do wydawcy w oczekiwaniu na recenzję** ukazały się w następujących językach (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

- polskim
- angielskim
- czeskim
- francuskim
- hiszpańskim
- niemieckim
- rosyjskim
- włoskim
- innym
- żadna z moich prac nie oczekuje teraz na recenzję

8. Jestem jedynym autorem/jedyną autorką moich prac naukowych **już opublikowanych**, *
przyjętych do druku i złożonych do wydawcy w oczekiwaniu na recenzję.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- Tak, we wszystkich przypadkach
- Tak, w niektórych przypadkach
- Nie, we wszystkich przypadkach jestem współautorem/współautorką
- Inne: _____

9. Współautorami/współautorkami moich prac naukowych **już opublikowanych**, *
przyjętych do druku lub złożonych do wydawcy w oczekiwaniu na recenzję są
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

- promotor/promotorka lub promotor pomocniczy/promotorka pomocnicza
- inny nauczyciel akademicki/nauczycielka akademicka z Uniwersytetu Śląskiego
- kolega/koleżanka ze Szkoły Doktorskiej UŚ
- doktorant/doktorantka z innej polskiej uczelni
- doktorant/doktorantka z uczelni zagranicznej
- nauczyciel akademicki/nauczycielka akademicka związana z inną polską uczelnią
- nauczyciel akademicki/nauczycielka akademicka związana z uczelnią zagraniczną
- to pytanie mnie nie dotyczy (żadna z moich prac nie powstała we współautorstwie)
- Inne: _____

10. **Przed** złożeniem tekstów do publikacji, prezentowałem wyniki/materiał/problem, jakiego dotyczą (częściowo lub w całości) na konferencji (pytanie dotyczy prac opublikowanych, przyjętych do druku i złożonych w oczekiwaniu na recenzję). *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- Tak, we wszystkich przypadkach
- W niektórych przypadkach tak było
- Nie
- Inne: _____

11. **Po** złożeniu tekstów do publikacji, prezentowałem wyniki/materiał/problem, jakiego dotyczą (częściowo lub w całości) na konferencji (pytanie dotyczy prac opublikowanych, przyjętych do druku i złożonych w oczekiwaniu na recenzję). *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- Tak, we wszystkich przypadkach
- W niektórych przypadkach tak było
- Nie
- Inne: _____

12. Przedstawienie wyników/materiału/problemu, jakiego praca dotyczy, na konferencji pomogło mi dopracować badanie (np. kwestie metodologiczne). *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Trudno powiedzieć
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- To pytanie mnie nie dotyczy
- Inne: _____

13. Przedstawienie wyników/materiału/problemu, jakiego praca dotyczy, na konferencji pomogło mi dopracować tekst (np. interpretację wyników). *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Trudno powiedzieć
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- To pytanie mnie nie dotyczy
- Inne: _____

14. Czy przedstawienie wyników badań/problemu badawczego na konferencji pomogło w publikowaniu w inny sposób? Jeśli tak, w jaki? (np. przez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi współautorami, poszerzenie obszaru badań etc.) *

15. Przed złożeniem tekstów do publikacji prace przygotowane bez współautorów konsultowałem w częściach lub całości z innymi osobami (pytanie dotyczy prac opublikowanych, przyjętych do druku i złożonych w oczekiwaniu na recenzję) . *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- Tak, we wszystkich przypadkach
- W niektórych przypadkach tak było
- Nie
- To pytanie mnie nie dotyczy (wszystkie moje prace powstały we współautorstwie)
- Inne: _____

16. Osoby, z którymi konsultowałem teksty – w częściach lub całości – przed złożeniem do publikacji, to (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

- współautor/współautorka
- promotor/promotorka (o ile osoba ta nie była jednocześnie współautorem/współautorką pracy)
- promotor pomocniczy/promotorka pomocnicza (o ile osoba ta nie była jednocześnie współautorem/współautorką pracy)
- tutor/tutorka (o ile osoba ta nie była jednocześnie współautorem/współautorką pracy)
- inna osoba, z którą mam lub miałam zajęcia w trakcie studiów (o ile osoba ta nie była jednocześnie współautorem/współautorką pracy)
- inny nauczyciel akademicki/nauczycielka akademicka (o ile osoba ta nie była jednocześnie współautorem/współautorką pracy)
- kolega/koleżanka ze Szkoły Doktorskiej (o ile osoba ta nie była jednocześnie współautorem/współautorką pracy)
- z nikim nie konsultowałem moich tekstów
- Inne: _____

17. Jeśli konsultacje miały miejsce, proszę krótko opisać, co wniosły do pracy (jak pozwoliły ją dopracować).

18. Proszę dokończyć następujące twierdzenie. *
- W przygotowaniu tekstu i jego publikacji bardzo pomaga mi to, że...

19. Proszę dokończyć następujące twierdzenie. *
- Przygotowanie tekstu i jego publikację bardzo utrudnia mi to, że...

20. Moją dyscypliną wiodącą jest *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- filozofia
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
- historia
- informatyka
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria chemiczna
- językoznawstwo
- literaturoznawstwo
- matematyka
- nauki biologiczne
- nauki chemiczne
- nauki fizyczne
- nauki o komunikacji społecznej i mediach
- nauki o kulturze i religii
- nauki o polityce i administracji
- nauki o sztuce
- nauki o zarządzaniu i jakości
- nauki o Ziemi i środowisku
- nauki prawne
- nauki socjologiczne
- nauki teologiczne
- pedagogika
- psychologia
- sztuki filmowe i teatralne
- sztuki muzyczne

- sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
- Inne: _____

21. To pytanie dotyczy etapu studiów: *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- jestem na pierwszym roku Szkoły Doktorskiej
- jestem na drugim roku Szkoły Doktorskiej
- jestem na trzecim roku Szkoły Doktorskiej
- jestem na czwartym roku Szkoły Doktorskiej
- ukończył_m cykl kształcenia w Szkole Doktorskiej nie dawniej niż dwa lata temu
- Inne: _____

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety!

Krystyna Warchał

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Formularze Google

